

REY BREDBERI ILMIY FANTASTIK ASARLARIDA KELAJAK JAMIYATI TAS'VIRI

Olimova Odina To'xtasin qizi

Olimovaodina08@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17077288>

Annotatsiya: Ushbu tezisda Rey Bredberi ijodining boshqa ilmiy fantastika yozuvchilaridan farqi bir qator hikoyalar orqali ko'rsatilgan va uning asarlaridagi kelgusi jamiyat hozirgi jamiyatimizning qusurlari to'g'rilanmasa, naqadar tubanlik tomon borishi ochiq-oydin yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Kelajak jamiyati, texnologiya, ommaviy axborot vositalari, "Farengeyt bo'yicha 451 daraja", zamonaviy manqurtlik.

Annotation: In this thesis, it is shown through a number of stories that, unlike other science fiction writers, Ray Bradbury clearly and vividly depicts the flows of our modern day society and how its future development might take a destructive direction.

Key words: Future society, technology, mass media, "Fahrenheit 451", modern absurdity.

Rey Bredberi ijodi boshqa ilmiy fantastika yozuvchilaridan o'ziga xosligi bilan ajralib turadi va bu o'ziga xoslikni asarlaridagi teran qarashlar, chuqur insoniy qadriyatlar, jamiyatdagi muammolar hamda texnologik taraqqiyotning oqibatlari haqidagi mulohazalar yordamida osongina ilg'ash mumkin. U ilmiy-fantastik asarlar yozar ekan, ularda asosiy e'tiborni texnologik detallarga yokida ilmiy terminlarga emas, balki insonlardagi ma'naviy o'zgarishlar, jamiyatdagi ziddiyatlar va qahramonlarning favqulodda ko'rsatga jasorat va matonatlarini birinchi o'ringa qo'yadi. U o'z hikoya va romanlarida asosan "kelajak jamiyati" obrazini tasvirlar ekan, kitobxonlarni bugungi dunyodagi dolzarb muammolarni ko'rishga va har qanday sharoitda ham insoniy qadriyatlarni saqlab qolishga undaydi. Bredberining "Raketa" hikoyasi bir umr orzu qilsa-da, u orzuga yetish uchun vaqt va mablag' sarflashni oilasiga va atrofdagilar haqqiga xilof ish deb hisoblaydigan odamlar toifasini Fiorello Bodoni obrazi orqali ko'rsatib bergan. Garchi Bodoni kosmik raketada parvoz qilishni bolaligidan orzu qilib kelayotgan bo'lsa-da, bu orzusini amalga oshirishi yo'lida o'z oilasi dastlabki to'siq bo'lib turardi. Bu haqida qo'shnisi Bramante chol ham uni ogohlantirgan edi: "Tentak! – kinoyali kuldi Bramante. – Kim uchadi? Senmi? Agar ketsang, xotining seni yomon ko'rib qoladi. Oilangdan ajrab qolasan. Xotining bu yoqda ich-etini yeb o'tishini xohlaysanmi?" Bramante ham xuddi Bodoni singari o'z orzularini sevgan, lekin oilasining moddiy ahvoli sabab ulardan voz kechgan. Bodoni oilasidan orttirib 3000 dollar pul jamg'argan bo'lsa-da, bu pulga kosmosga ucha olmasligini anglab, Bramante singari shunchaki orzusidan voz kechib, imkonsizligini tan olmadi. U bu pullarga faqat raketa maketinigina sotib olishga muvaffaq bo'ladi. U bu orzusini ayoli va bolalariga aytarkan, hattoki kichik o'g'li ham kosmosga uchsa, maktabi qolib ketishini afsus bilan aytib, borishdan voz kechadi. Bodoni bolalari uchun ajoyib "kashfiyot" qiladi va ularni o'zi ustaxonasida yaratgan, huddi kosmos muhitiga o'xshash joyda, bolalarida samoga uchgandek hissiyot uyg'otishga harakat qiladi. Buni sezgan rafiqasi uni eng zo'r ota ekanligini e'tirof etadi. Bundan ko'rinib turibdiki, ba'zan biz bir umr orzu qilgan va intilgan narsalardan voz kechishimizga to'g'ri keladi va bunday holatlarda ulardan-da muhimroq narsalarning borligi hamda ahamiyati bizga dalda bergandek ko'rinadi.

Uning keyingi hikoyasi "Qotil" deb nomlangan bo'lib, bu hikoya psixiatriya klinikasiga

yotqizilgan Albert Brok hamda psixiatrning o‘zaro suhbatlaribilan boshlanadi. Hikoyadagi tavrilingan jamiyat - kelajakdagi haddan tashqari texnologiyalashgan dunyo. Bu jamiyat odamlari muntazam telefonda suhbatlashishni, baland reklama sadolarni va ovoz yozish qurilmalaridan foydalanishni haddan ziyod sevadilar hamda bularsiz o‘z hayotlarini tasavvur eta olmaydilar. Lekin asar qahramoni Brok bu vositalar odamlarni hech qachon yolg‘iz qolishga va mustaqil fikr yuritishga qo‘ymasligidan chuqur ta’sirlanadi hamda ulardan qutulish maqsadida mashina radiouzatgichini, radiobrasletini ishdan chiqarib, smart plita va ko‘cha eshigiga qarata o‘q uzadi. Chunki u haddan tashqari texnologiyaga bo‘lgan qaramlikdan charchagan va o‘zining hech ham holi qo‘yilmasligidan asabi toliqqan edi. Shunisi achinarliki, Brok singari inson bo‘lib tafakkur qilib yashashni istagan odamni o‘zi yashayotgan jamiyat “aqldan ozgan” ga chiqarib qo‘yishi va o‘zining ham psixiatrga bunday jamiyatda bir o‘zigina bu kabi tobelikka qarshi chiqayotganidan o‘kinib so‘zlaydi. “Men bu borada yolg‘izman, – dedi Brok. – Har xil jamiyatlarga a‘zo bo‘ldim, norozilik chiqishlarida qatnashdim, hukumatga ariza yozdim, sudga murojaat qildim. Yillab qarshilik ko‘rsatdim. Meni hamma joyda masxara qilishardi. Chunki hamma radio va reklamani yaxshi ko‘radi. Men o‘zim zamon bilan birga qadam bosa olmaydigan majruhman.”¹ Afsuski, yozuvchi tasvirlagan jamiyat uchun bu oddiy holat emas. Negaki, muntazam ravishda gadjetlardan foydalanish ular uchun oddiy va zarur ehtiyoj. Aslida, Brok texnologiya va rivojlanishga qarshi emas, u shunchaki ulardan to‘g‘ri va maqsadli foydalanish va inson tafakkurini nest-nobud qiladigan darajada ularga tobe bo‘lmaslikka jamiyatni chorlagan edi.

Rey Bedberi kitoblar ta‘qiqlangan, odamlar fikr qilishdan va tafakkur qilishdan to‘xtagan, faqatgina ommaviy axborot vositalari hamda yengil-yelpi hayot tarzida huddi baliq suvda bemalol suzgandek yashayotgan jamiyat va undagi odamlar tasvirini o‘zining “Farengeyt bo‘yicha 451 daraja” asarida mufassal ko‘rsatib bergan. Kitoblar ta‘qiqlangan yaqin kelajakdagi hayoliy Amerika jamiyati haqida hikoya qiluvchi ushbu asar bosh qahramoni Gay Monteg - o‘t o‘chiruvchi.² Bu davrga kelib, “o‘t o‘chiruvchi” bo‘lib ishlaydiganlar ishi tamomila aksiga o‘zgargan. Avvallari bu toifa kishilari talofat ko‘rganlarga yordam qo‘lini cho‘zishga oshiqqan bo‘lsalar, endi ular tokchalari kitoblar bilan bezalgan uylarni yoqish uchun hozir-u nozir bo‘lishadi. Fikrlash qobiliyatiga ega odamlar endilikda doimiy shubha va tazyiq ostida.

“451” raqami tushirilgan ramziy dubulg‘asini bostirib kiygan; oldida turgan ish haqidagi birgina o‘ydan ko‘zlari chaqnaydi: u o‘t oldirgichni yoqadi va uy alanga olib, tungi osmonni to‘q qizil, sariq va qora ranglarga bo‘yaydi. U uchqunlardan hosil bo‘lgan mitti gulxanchalar oralab qadam tashlarkan, eski latifadagi kabi ayvonda va maysazorda kitob sahifalari kabutar qanot lari kabi shitirlab, olovda halok bo‘layotgan bir paytda, ularning alangasiga tayoq uchiga suqilgan zefirni tutib turgisi keldi.” Ushbu parcha asar bosh qahramoni Montegning bu ishda naqadar sovuqqonligini ko‘rsatib, uning o‘z ishini puxta bajarib kelayotgan o‘t o‘chiruvchi ekanligini yaqqol dalillaydi. Lekin Klarissa Maklellan ismli qiz bilan bo‘lgan tasodifiy uchrashuvi uning bu jar sari yetaklayotgan jamiyatga nisbatan tanqidiy ko‘z bilan qarashga va atrofdada sodir bo‘layotgan voqealarni tahlil qilishga undadi. Klarissa jamiyatda kechayotgan o‘zgarishlarni tahlil qilar ekan, reklama va e‘lon taxtlarini hajmi yanada oshgani, endilikda mashinani sekin haydagan odamlarga nisbatan jazo choralari ko‘rilishi va hatto amakisi

¹ Bradbury R. The Murderer. In The Golden Apples of the Sun. — New York: Doubleday, 1953. — 72-73 pp.

² Bradbury R. Farengeyt bo‘yicha 451 daraja. (B. Yo‘ldoshev, Tarj.) — Asaxiy Books MChJ, 2022. — 224 b.

misolida piyoda yurgan odamni qamoq jazosiga hukum etilishi kabilar to'g'risida hayratlanib so'zlab beradi. Maktablardagi o'qitish esa tamomila o'zgacha ko'rinish kasb etgan. Bu haqida Klarissa shunday deydi: "Televizor orqali dars, basketbol, beysbol yoki yugurish darsi, keyin rasm darsida bir nimalar chizamiz. Bilasizmi, maktabda uman savol bermaymiz. Bizga faqat ma'lumot yog'dirishadi. Keyin yana to'rt soat o'quv filmi ko'rsatishadi." Bunday o'qitishdan ko'zlangan maqsad esa kundek ravshan. Is'tedodli yoshlar yetishtirish emas, ularning onglarini tahlil va tafakkur etishdan to'sib, "zamonaviy manqurtlar" ga aylantirish. Klarissa esa bunday muhitdan bezgan va tanqidiy fikr yuritish qobiliyatiga ega o'n yetti yoshli qiz. Ammo u muntazam o'ylab, tafakkur qilgani bois o'z tengdoshlaridanda "qari" hisoblanadi. Bu asar garchi 1953-yilda yozilgan bo'lsada, hozirgi zamondagi turmush faoliyatimizga xos bo'lgan ayrim qusurlarimiz huddi oldindan bayon etilgandek.

Xulosa qilib aytganda, Rey Bredberining hikoya va romanlaridagi qahramonlar aslida oddiy insonlardir. Lekin ularning favqulodda qilgan qarorlari, jamiyatdagi o'zgarishlarga befarq bo'lmaganliklari hamda eng muhimi insoniylikni, insoniy qadr-qimmatni saqlashga urinishlari ularni haqiqiy qahramonliklari tarzida namoyon bo'ladi. "Farengeyt bo'yicha 451 daraja" asari aynan bizga ehtiyotkorlikni oshirishga bir ishora tarzida yozilgan. Zero, insoniylikning muhim shartlaridan biri hisoblangan tafakkur va idrok eta olish qobiliyatlaridan mahrum bo'lgan odamlar hech qachon go'zal va baxtli kelajak yarata olmaydilar.

References:

Используемая Литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bradbury R. "Farengeyt bo'yicha 451daraja". (B. Yo'ldoshev, Tarj.) Asaxiy Books MChJ,2022.
2. Bradbury R. The Murderer. In The Golden Apples of the Sun. New York: Doubleday, 1953.
3. Bradbury R. The Rocket. <https://raybradbury.ru>